

Aphis glycines Trial1

Aphis glycines E

Lipaphis erysimi C8

Lipaphis erysimi N8

Lipaphis erysimi J8

Lipaphis erysimi N7

Lipaphis erysimi C9

Lipaphis erysimi C0

Aphis glycines 2004

Aphis glycines 2005

